

Les nouveaux modes de production et de circulation de l'« actualité littéraire ». La presse littéraire européenne francophone à l'épreuve du numérique

Léa Kœnig, EHES

Cette communication présente les premiers résultats d'un travail de doctorat en cours sur la production et la circulation de l'information littéraire en Europe francophone. À partir d'une enquête sociologique sur le traitement de la littérature dans la presse papier, audiovisuelle et en ligne, nous avons pu observer que si le passage au numérique représente aujourd'hui un enjeu majeur dans l'ensemble du champ journalistique, cet enjeu se dessine d'une manière spécifique pour le journalisme culturel et ici en particulier littéraire, qu'il s'inscrive dans une des presses spécialisées ou au sein de la presse généraliste. Cette démarche internationale comparative et relationnelle donne à voir comment les nouveaux formats numériques reconfigurent ce que nous appellerons la « presse littéraire », à la fois en restreignant le travail journalistique et en l'amenant à se redéfinir et à se réaffirmer, ainsi qu'en modifiant les relations avec les agents intermédiaires de cet espace social, en particulier face à la figure émergente de « l'influenceur livre ».

Cette enquête inductive, qui emprunte à l'approche ethnographique, s'inscrit dans une sociologie des espaces de production culturelle qui se fonde sur la théorie des champs de Pierre Bourdieu. Un ensemble d'entretiens exploratoires a d'abord permis de ne pas construire une grille de lecture *a priori* mais de s'appuyer sur la spécificité du terrain pour s'y orienter - approche d'autant plus nécessaire en raison du manque de travaux scientifiques sur ce terrain. Ensuite, 34 entretiens semi-directifs ont été réalisés en France, en Belgique, en Suisse et au Luxembourg avec : 26 journalistes de radio et de journaux généralistes quotidiens et hebdomadaires ainsi que de magazines, de revues spécialisées et d'agences de presse ; 1 un attaché de presse éditorial, 1 influenceur-livres, 1 illustrateur de la presse culturelle et 5 responsables de politiques publiques pour le journalisme culturel et/ou la littérature. Ces entretiens ont été complétés par des observations ethnographiques au sein des rédactions et des recensements statistiques. C'est cette méthode inductive qui nous a permis - en travaillant à partir des relations objectives des journalistes et des intermédiaires de la profession (particulièrement les attachées de presse) - d'observer que les délimitations de cet espace professionnel ne se font pas en fonction des supports médiatiques mais qu'elles se fondent sur la priorité donnée à la production du discours sur celle de l'image ou vice-versa. En effet, il apparaît que ce ne sont pas les oppositions médiatiques traditionnelles (papier/numérique, écrit/audiovisuel, etc.) qui délimitent en premier lieu cet univers, ce qui semble corrélé à la spécificité du secteur culturel couvert par ces journalistes : les livres. Il s'agit, d'une part, de restituer comment s'organise cet espace médiatique spécifique qui fait de l'écriture à la fois son objet et son instrument de travail à travers divers enjeux et positionnements et, d'autre part, d'analyser les transformations et les résistances qui le traversent au regard du renouvellement des agents intermédiaires (ici les bloggeurs et influenceurs).

Les relations professionnelles entre les journalistes, leur mobilité d'une rédaction à l'autre ainsi que les usages qu'ils font de la presse donnent à voir que « l'information littéraire » (descriptive) dans ses rapports plus ou moins étroits avec la critique (prescriptive) se jouent essentiellement dans la presse écrite papier et en ligne, ainsi qu'à la radio. L'enquête de terrain a alors conduit à écarter le domaine de la télévision. Mais cette opposition entre la production de l'image et de l'écrit caractérise également le domaine des médias d'information littéraire numériques. La distinction entre l'image et le discours se fait ainsi au nom de la profession, de son ethos et de son éthique, dans laquelle l'écriture est à la fois l'objet et l'instrument du travail journalistique littéraire. Nombreux sont les journalistes littéraires qui considèrent que leur rapport à l'écriture journalistique est particulier en comparaison avec ceux

d'autres rubriques. Ce serait en raison de l'objet littéraire sur lequel ils écrivent, indépendamment du fait que ces journalistes se positionnent davantage du côté de la critique, de l'information dite objective ou factuelle, de la prescription ou encore indépendamment du fait qu'ils soient ou non écrivains à côté. Spécialité dominée dans le champ journalistique, l'espace professionnel de la presse littéraire s'organise autour d'un discours de distinction qui vise à renforcer la légitimité des journalistes, cette distinction s'énonçant en particulier à l'égard du *discours universitaire* d'un côté (ce qui n'empêche pas leur recours à un savoir et à un discours analytique qui emprunte à celui-ci) et du *discours publicitaire* de l'autre côté (ce qui n'exclut pas non plus leur assomption d'un discours prescriptif et/ou commercial). Si la légitimité de ces journalistes tend à diminuer au profit de la production d'images et d'un discours publicitaire par les influenceurs, les journalistes témoignent généralement d'un intérêt à ce qu'ils n'aient plus le monopole du discours sur la littérature, légitimité qui est revendiquée par les blogueurs et les influenceurs qui se positionnent comme des amateurs de littérature. Toutefois, c'est en interrogeant les représentations et liens objectifs des journalistes avec les blogueurs et les influenceurs que l'on comprend que la différenciation se fonde davantage sur une priorité donnée à la production d'image par rapport au discours (et vice-versa) que dans le caractère « professionnel » ou « amateur » de leur activité. Ainsi, la distance structurale entre blogueurs et journalistes semble bien moindre que celle qui existe entre blogueurs et influenceurs, ces derniers apparaissant d'ailleurs plus proches du monde de la télévision.

Si les journalistes distinguent catégoriquement leur profession de celle des influenceurs, l'émergence de cette profession transforme tout de même leurs pratiques de travail. Ces nouveaux modes de production de l'actualité littéraire peuvent se comprendre en lien avec les transformations du champ éditorial et de ses relations avec les champs littéraire et publicitaire. Comme la multiplication des publications et la diminution des tirages entraînent un plus fort travail de « visibilité » des livres notamment via les réseaux sociaux, les journalistes qui défendent leur ethos professionnel et le travail d'écriture en opposition au travail des influenceurs sont tout de même disposés, par ces logiques éditoriales notamment, à faire évoluer leur média vers l'image, entrant ainsi davantage dans une logique de prescription qui répondrait aux attentes supposées du public. Mais si les éditeurs eux-mêmes ont effectivement toujours plus recours aux agences de communication et aux réseaux sociaux, ce qui affecte le plus fortement le travail journalistique réside dans le fait que les éditeurs font appel aux influenceurs comme nouveaux *intermédiaires* de médiatisation. Pour comprendre la complexité des institutions et structures de production et de circulation des œuvres dans l'espace public, la sociologie de l'art et de la littérature en effet fait appel à cette notion d'intermédiaire en s'attachant à observer leurs rapports de concurrence. Alors que la « presse littéraire » est décrite par les journalistes comme le secteur de la presse le plus durement touché par les difficultés économiques des rédactions, les éditeurs ont ainsi tendance à rediriger les budgets des relations presse vers leurs services marketing, sous l'effet de la captation des audiences par les influenceurs et les réseaux sociaux. Là où les attachées de presse des maisons d'édition sont généralement à l'initiative de l'envoi des services de presse, la tendance tend ainsi à s'inverser, les journalistes devant de plus en plus solliciter eux-mêmes les éditeurs, même les plus prestigieux. Enfin, la littérature traitée par les influenceurs étant essentiellement anglo-saxonne et les logiques algorithmiques profitant généralement aux centres mondiaux, on peut se demander dans quelle mesure les transformations des relations avec les intermédiaires affectent les rapports internationaux du champ littéraire dans l'espace francophone européen.

Bibliographie

- BOURDIEU, Pierre, *La Distinction* Critique sociale du jugement Paris, Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1979.
- CASANOVA, Pascale, *La République mondiale des Lettres*, Paris, Éditions du Seuil, 1999.
- CHALABY, Jean, « From Internationalization to Transnationalization », *Global Media and Communication*, n° 1, vol. 1, 2005, p. 38-42.
- COMBY, Jean-Baptiste, *Enquêter sur l'internationalisation des biens médiatiques et culturels*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
- DIRKX, Paul, *Les "amis belges". Presse littéraire et franco-universalisme*, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.
- DUVAL, Julien et COULANGEON, Philippe, *Trente ans après « La Distinction » de Pierre Bourdieu*, colloque organisé par l'Observatoire sociologique du changement ; le Centre européen de sociologie et de science politique ; le Centre d'études européennes... [et al.], Paris, Éditions La Découverte, 2013.
- MARCHETTI, Dominique « Les sous-champs spécialisés du journalisme », *Réseaux*, n° 111, 2002, p. 22-55.
- MATTELART, Tristan, « Les enjeux de la circulation internationale de l'information », *Revue française des sciences de l'information et de la communication*, n° 5, 2014.
- MEIZOZ, Jérôme, *Faire l'auteur en régime néo-libéral : rudiments de marketing littéraire*. Genève, Éditions Slatkine, 2020.
- REIMER Julius, „Neue Amateure‘ oder ‚traditionelle Rezipienten‘? Empirische Befunde zur Beziehung zwischen Journalismus und seinem Publikum unter sozialmedialen Bedingungen“
- SAPIRO, Gisèle, *Qu'est-ce qu'un auteur mondial ? : le champ littéraire transnational*, Paris, Éditions EHESS Gallimard Seuil, 2024.